

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ
ХОРЕОГРАФИИ

**ҒЫЛЫМ АПТАЛЫҒЫ – 2026
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
10 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙ ТОЙЫНА АРНАЛҒАН
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ**

13 СӘУІР 2026

**COLLECTION OF ARTICLES
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE "GREAT PEOPLE OF THE GREAT STEPPE"
DEDICATED TO THE 10TH ANNIVERSARY
OF THE KAZAKH NATIONAL ACADEMY OF CHOREOGRAPHY,
HELD AS PART OF THE SCIENCE WEEK 2026**

APRIL 13, 2026

**СБОРНИК СТАТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 10-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ
ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ НАУКИ-2026**

13 АПРЕЛЯ 2026

АСТАНА

ӘОЖ 001
КБЖ 72
F 96

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері,
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор,
Қазақ ұлттық хореография академиясы
ректоры **Б.Н. Нүсіпжанованың**
жалпы редакциясымен.

Редакциялық алқа/ Редколлегия/ Editorial Board

Толысбаева Ж.Ж., Мұхамеджанова А.Т., Жунусов С.К., Бердімұхамед А.А.

Рецензенттер/ Рецензенты/ Reviewers

Бәкірова С.А. – PhD, қауымдастырылған профессор.
Джумасейтова Г.Т. – өнертану кандидаты, профессор.

F96 Ғылым апталығы-2026 аясында өткен «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының мақалалар жинағы. – Астана: Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2026. – 398 б. – қазақша, орысша, ағылшынша

ISBN 978-601-08-6160-2

Бұл жинаққа «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» атты халықаралық конференцияның материалдары енген, онда отандық және шетелдік ғалымдардың мәдениет, өнер және білім беру саласындағы өзекті зерттеулері ұсынылған. Басылымның негізгі мазмұны ұлттық бірегейлікті сақтау, тарихи тұлғалардың мұрасын зерделеу, сондай-ақ өнердің жаһандану мен цифрландыру жағдайындағы трансформациясын, соның ішінде жасанды интеллект пен шығармашылық индустриялардың рөлін қарастыруға бағытталған. Терең академиялық талдау мен инновациялық ізденістер ұштасқан бұл еңбек өнертанушыларға, педагогтарға, жас зерттеушілерге және заманауи мәдениеттің даму бағыттарына қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналған.

В данный сборник вошли материалы международной конференции «Великие личности Великой степи», представляющие актуальные исследования отечественных и зарубежных ученых в области культуры, искусства и образования. Основное содержание издания направлено на сохранение национальной идентичности, изучение наследия исторических деятелей, а также трансформацию искусства в условиях глобализации и цифровизации, включая роль

искусственного интеллекта и креативных индустрий. Сочетая в себе глубокий академический анализ и инновационные подходы, данный труд адресован искусствоведам, педагогам, молодым исследователям и широкому кругу читателей, интересующихся тенденциями развития современной культуры.

This collection includes the proceedings of the international conference "Great Figures of the Great Steppe," featuring current research by domestic and international scholars in the fields of culture, art, and education. The primary focus of the publication is on preserving national identity, studying the heritage of historical figures, and exploring the transformation of art in the context of globalization and digitalization, including the role of artificial intelligence and creative industries. Combining profound academic analysis with innovative insights, this work is intended for art historians, educators, young researchers, and a general audience interested in the developmental trends of contemporary culture.

Қазақ ұлттық хореография академиясы
2026 жылғы 30 сәуіріндегі №9 хаттама
Ғылыми кеңесінде басылымға ұсынылды.

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Казахской национальной академии хореографии,
протокол №9 от 30 апреля 2026 года.

Recommended for publication
by the Academic Council of the Kazakh National Academy of
Choreography, Minutes No.9 dated April 30, 2026.

©Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2026
©Казахская национальная академия хореографии, 2026
© Kazakh National Academy of Choreography, 2026

МРНТИ 14.35.07
УДК 378.147:792.8

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИИ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Агзамова Диана Олеговна

*магистр хореографического искусства,
старший преподаватель кафедры педагогики хореографии,
Казахской национальной академии хореографии,
Астана, Казахстан*
agzamova_diana@mail.ru

Агзамов Даниял Берикович

*обучающийся 1 курса образовательной программы 6B02101
«Педагогика хореографического искусства: траектория педагогика
балета», Казахская национальная академия хореографии,
Астана, Казахстан*

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния цифровых технологий и искусственного интеллекта на организацию самостоятельной работы студентов-хореографов. Рассматриваются инструменты видеоанализа, генеративного ИИ и цифрового протоколирования как средства повышения эффективности самоподготовки. Обоснована практическая ценность внедрения цифровых решений для развития рефлексии, биомеханического контроля и креативности будущих артистов балета и педагогов-хореографов при сохранении принципов академической этики.

Ключевые слова: *видеоаннотация, алгоритмическое мышление, искусственный интеллект в хореографии, самостоятельная работа обучающегося, цифровые технологии, хореографическое образование, биомеханика танца, саморегулируемое обучение.*

Введение. Глобальная цифровизация диктует новые требования к профессиональной подготовке артистов балета, педагогов балета и педагогов хореографов. Современный театральный процесс характеризуется мультидисциплинарностью и стилистической полифонией, где от исполнителя требуется не только безупречное владение академической базой, но и способность к быстрой телесной адаптации, сотворчеству с хореографом и критической рефлексии собственного движения.

В этих условиях самостоятельная работа обучающегося хореографического вуза выходит за рамки традиционного механического повторения материала в репетиционном зале и трансформируется в сложный когнитивно-моторный процесс.

Исторически хореографическое образование строилось на принципе прямой передачи опыта от мастера к ученику, однако современная образовательная среда требует от обучающегося развитых навыков самоанализа, саморегуляции и непрерывного обновления исполнительских стратегий. Исследования о влиянии танца на саморегуляцию и эмоциональное развитие подтверждают, что именно способность к осознанному управлению внутренними состояниями становится одной из ключевых компетенций будущего специалиста (Narikbayeva et al. 2025). Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления того, как цифровые инструменты и генеративные алгоритмы могут быть интегрированы в индивидуальную практику будущих специалистов в области хореографического искусства. Цель статьи – проанализировать роль цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта в формировании навыков саморегулируемого обучения (Self-Regulated Learning) у обучающихся хореографических специальностей при переходе от классической парадигмы к лексике contemporary dance.

Материалы и методы исследования. В основу исследования положены методы теоретического анализа научной литературы, педагогического наблюдения и моделирования. Были рассмотрены программные решения, применяемые для анализа движения, видеоаннотации и организации цифрового учебного портфолио, а также потенциал генеративного ИИ как инструмента структурирования самостоятельной творческой практики. Исследование опирается на концепцию саморегулируемого обучения (SRL), которая в последние годы активно адаптируется к специфике творческих дисциплин. Эмпирическую базу составил анализ самостоятельной работы обучающегося 1 курса образовательной программы «Педагогика хореографического искусства: траектория: педагогика балета» Казахской национальной академии хореографии в период профессиональной адаптации и работы в театре современного танца «АЛЕМ» при Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева. В качестве основных методов применялись включенное наблюдение, автоэтнографический анализ телесного опыта и качественный анализ результатов использования цифровых инструментов в процессе разучивания и деконструкции хореографического материала.

Обзор литературы по теме. В исследованиях последних лет проблема интеграции технологий в танцевальную педагогику рассматривается уже не только как вопрос сохранения наследия или создания мультимедийных перформансов, но и как вопрос перестройки когнитивных и рефлексивных механизмов обучения. Для нашего исследования принципиально важны работы, посвященные саморегулируемому обучению в искусстве. Greene, Freed, and Sawyer (2019) показывают, что развитие навыков саморегуляции является существенным условием устойчивой творческой продуктивности в

художественном образовании. В контексте телесных практик (Narikbayeva et al. (2025) подчеркивают значение танца как средства формирования эмоциональной осознанности и самоконтроля. Исследования видеоаннотации также подтверждают, что аналитическая работа с движением усиливает рефлексию исполнителя: Stancliffe (2019) рассматривает видеоаннотацию как инструмент развития «аналитического глаза», а Hassan et al. (2024) демонстрируют возможности углубленного цифрового анализа танцевального видео.

Особый интерес представляют публикации, связывающие танец с вычислительным и алгоритмическим мышлением. Fairlie, Kunz, and Paterson (2025) доказывают, что embodied dance activities могут служить эффективной средой для развития computational thinking, поскольку танец требует структурирования последовательностей действий, логики переходов и пространственно-временной организации материала. Сходный вывод содержится в работе Lineberry and Lee (2020), где хореографические задания рассматриваются как продуктивный способ обучения алгоритмическому мышлению через телесное действие. Отдельного внимания заслуживают исследования, посвященные цифровой образовательной среде и генеративному ИИ в искусстве. Fernandes and Jürgens (2013) показывают, что видеоаннотация может выступать не только средством фиксации, но и инструментом совместного анализа сложного двигательного материала. В более поздних публикациях подчеркивается, что цифровые решения расширяют образовательную среду, если используются как поддерживающий, а не замещающий ресурс. С этой точки зрения Sáez-Velasco et al. (2024) отмечают одновременно высокий мотивационный потенциал генеративного ИИ в художественном образовании и необходимость критического отношения к рискам семантических ошибок, этических нарушений и снижения авторской ответственности.

Результаты исследования. Анализ показал, что интеграция цифровых технологий в самостоятельную работу студентов-хореографов реализуется по трем ключевым направлениям:

1. Интеллектуальный видеоанализ и биомеханический контроль. Используя приложения для замедленного просмотра, цифровой разметки траектории движения и сопоставления исполнений, обучающийся может самостоятельно выявлять ошибки в переносе веса, координации и пространственной организации тела.

2. Генеративный ИИ как инструмент структурирования самостоятельной композиционной практики. При выполнении учебных этюдов цифровые модели могут использоваться для создания текстовых ограничений, ассоциативных образов, музыкальных ориентиров и вариантов импровизационных задач.

3. Цифровое портфолио и саморегулируемое обучение. Систематическая фиксация видео, маркировка трудностей и

отслеживание прогресса формируют у обучающегося устойчивую привычку к метакогнитивному мониторингу.

Первый вектор – видеоаннотация для деконструкции движения. Традиционно исполнитель использует зеркало как инструмент синхронной обратной связи, однако зеркало фиксирует главным образом внешнюю форму, скрывая внутреннюю механику переноса веса. Практика покадрового анализа, замедленного просмотра и графической разметки позволила обучающемуся остановить собственное движение, увидеть направленность кинетической энергии и сопоставить ее с референсным исполнением. В результате ошибка начала восприниматься не как «неправильная форма», а как «неверный алгоритм распределения веса», что существенно повысило качество самостоятельной коррекции. Такой эффект соотносится с выводами Stancliffe (2019) о переводе эфемерного движения в аналитически обрабатываемый материал.

Второй вектор – алгоритмическое мышление в импровизации. Современный репертуар театра «АЛЕМ» часто требует от артиста не только точного воспроизведения хореографического текста, но и генерации собственного материала в заданных рамках. Для обучающегося первого курса, привыкшего к строгой регламентации классического экзерсиса, задача импровизации нередко провоцирует психомоторный барьер. В качестве средства его преодоления в самостоятельную работу были включены большие языковые модели, использованные не для генерации готового танца, а для создания четко структурированных импровизационных задач. Полученный текстовый алгоритм переводился в телесную практику и становился рамкой для поиска. Такой подход соответствует выводам Fairlie, Kunz, and Paterson (2025) о связи танца с вычислительным мышлением и одновременно согласуется с данными Sáez-Velasco et al. (2024), согласно которым генеративный ИИ наиболее продуктивен в образовательной среде тогда, когда поддерживает авторское решение, а не заменяет его.

Третий вектор – цифровое протоколирование как метод SRL. Профессиональное становление артиста предполагает переход от внешней мотивации к внутренней саморегуляции. В рамках исследования обучающийся использовал облачные платформы для ведения, структурированного видеодневника. Репетиции фиксировались и тематически маркировались по категориям вроде «проблемы с release», «успешный floorwork» и «потеря оси». Такая систематизация материала формирует метакогнитивный мониторинг, а способность отслеживать собственный прогресс и корректировать стратегии обучения рассматривается как один из ключевых признаков успешного творческого образования (Greene, Freed, and Sawyer 2019).

Обсуждение результатов. Внедрение цифровых инструментов в самостоятельную работу выявило качественный сдвиг в профессиональном мышлении обучающегося: технологии перестают

быть только средством фиксации и становятся аналитическим инструментарием. При этом они не заменяют живого телесного опыта и не уменьшают роли педагога, педагога-репетитора, а интенсифицируют и структурируют время, проведенное вне аудиторной работы. Вместе с тем цифровизация порождает и методические риски. Чрезмерное увлечение внешним видеоанализом может ослабить внутреннее кинестетическое чувство движения, тогда как исследования о влиянии танца на саморегуляцию подчеркивают важность согласования телесной, эмоциональной и рефлексивной сфер (Narikbayeva et al. 2025). Кроме того, в художественном образовании использование генеративного ИИ требует обязательной критической фильтрации: Sáez-Velasco et al. (2024) указывают на риски семантических ошибок, предвзятости, этических нарушений и снижения авторской ответственности. Следовательно, педагогическая задача состоит не в том, чтобы заменить художественный поиск цифровой подсказкой, а в том, чтобы научить обучающегося экологично использовать цифровые средства как инструмент саморефлексии, анализа и предварительного структурирования творческого материала.

Заключение. Проведенное исследование показывает, что цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта обладают значительным потенциалом для качественной трансформации самостоятельной работы обучающихся хореографических специальностей. На примере адаптации обучающегося с академической базой установлено, что:

1. Инструменты асинхронной видеоаннотации позволяют деконструировать сложные моторные паттерны, переводя интуитивно ощущаемые ошибки в категорию осознанных алгоритмических сбоев.

2. Использование генеративных текстовых нейросетей для создания хореографических промптов (алгоритмических задач) способствует разрушению привычных телесных стереотипов и стимулирует креативность в импровизации при условии сохранения авторского контроля.

3. Систематическое ведение тегированных цифровых видеодневников формирует устойчивые навыки саморегулируемого обучения, критически важные для непрерывного профессионального роста исполнителя.

Интеграция цифровой аналитики в индивидуальную практику не механизмирует танец, а вооружает будущего исполнителя инструментами более глубокого понимания собственной телесности. В эпоху, когда академические театры требуют от артиста интеллектуального сотворчества, развитие навыков цифровой саморефлексии становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности выпускника хореографических специальностей.

Цифровые технологии и искусственный интеллект обладают высоким потенциалом для развития самостоятельной работы

обучающихся хореографических специальностей. Они обеспечивают дополнительную обратную связь в процессе практики, расширяют инструментарий обучающихся и способствуют интеграции казахстанского хореографического образования в мировое цифровое пространство. Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку специализированных решений, адаптированных к биомеханике классического, народно-сценического и современного танца, при обязательном соблюдении стандартов академической и творческой этики.

Список использованных источников:

1. Фэрли, Фиона, Катрин Кунц и Джеймс Патерсон. 2025. «Развитие навыков вычислительного мышления с помощью танцевальных практик». *ACM Transactions on Computing Education*. <https://doi.org/10.1145/3767731>.
2. Фернандес, Карла, и Стефан Юргенс. 2013. «Аннотирование видео в проекте ТКВ: лингвистика, хореография и технологии». *Международный журнал исполнительских искусств и цифровых медиа* 9 (1): 115–134. <https://doi.org/10.1386/padm.9.1.115.1>.
3. Грин, Джеффри А., Ребекка Фрид и Р. Кит Сойер. 2019. «Развитие творческих способностей в сфере художественного и дизайнерского образования с помощью саморегулируемого обучения». *Instructional Science* 47 (2): 127–149. <https://doi.org/10.1007/s11251-018-9479-8>.
4. Хассан, Саад, Калуа де Ласерда Патака, Лалех Нуриан, Гаррет У. Тигвелл, Бриана Дэвис и Уилл Женя Сильвер Вагман. 2024. «Разработка и оценка усовершенствованного инструмента для понимания танцевальных видео с возможностью распознавания движений в режиме реального времени». *Материалы конференции CHI по человеческому фактору в вычислительных системах*: 1–19. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642710>.
5. Лайнберри, Литани и Сара Ли. 2020. «Потанцуем: интеграция танца в обучение алгоритмическому мышлению». *Материалы виртуальной ежегодной конференции ASEE 2020*. <https://doi.org/10.18260/1-2--34369>.
6. Нарикбаева Лора, Талант Клышбаев, Диловар Калимуллин и Денис Мочалов. 2025. «Влияние танца на развитие социальных навыков и эмоционального интеллекта через творчество». *Acta Psychologica* 253: 104736. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104736>.
7. Саес-Веласко, Сара, Марио Алагеро-Родригес, Ванеса Дельгадо-Бенито и Соня Родригес-Кано. 2024. «Анализ влияния генеративного искусственного интеллекта на художественное образование: междисциплинарный взгляд преподавателей и студентов высших учебных заведений». *Информатика* 11 (2): 37. <https://doi.org/10.3390/informatics11020037>.
8. Стэнклифф, Ребекка. 2019. «Тренировка аналитического взгляда: видеоаннотация для танца». *Theatre, Dance and Performance Training* 10 (2): 273–288. <https://doi.org/10.1080/19443927.2019.1610039>.

13.	Куанышбекова Дана Маратовна	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ И КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА	84
14.	Кульбекова Айгуль Кенесовна	ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ САМОСОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА	93
15.	Сагимбаев Абулхаир Бейбутович	СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПРОЕКТЕ «FOLK AND SYMPHONY» АНСАМБЛЯ «ТҰРАН»	102
16.	Саржанов Аскар	ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАЛЕТА КАЗАХСТАНА В XXI ВЕКЕ	110
17.	Шәймұратұлы Қастер	ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ БИІНІҢ САХНАЛЫҚ ҚОЙЫЛЫМЫНДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ	118
18.	Агзамова Диана Олеговна Агзамов Даниял Берикович	РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИИ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	121
19.	Айтхожина Аделия Азаматқызы	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В АРТ- МЕНЕДЖМЕНТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ	127
20.	Бакытбекқызы Жанар Кульбекова Айгуль Кенесовна	ХОРЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК	141
21.	Жәрдемқызы Іңқәр Бешинбай Алуа Бәкірова Самал Әбілпатташқызы	БАЛАЛАР БИ САБАҒЫНДАҒЫ МОТИВАЦИЯ ФАКТОРЛАРЫН ЗЕРТТЕУ (4-5 жас)	146
22.	Бұлтбай Гүлназ Куанышбекқызы	ҚАЗАҚ ТЕАТР САХНАСЫНДАҒЫ РОЗА МҰҚАНОВА ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ: РЕЖИССЕРЛІК ШЕШІМ ЖӘНЕ КӨРЕРМЕН ҚАБЫЛДАУЫ	153
23.	Даниярбеков Нуралем Кайратович	ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА В КАЗАХСТАНЕ	161
24.	Шаймерденова Сауле Каиркеновна Дүйсенбай Ақжолтай	СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ	179